

A Influência da Liderança no Comportamento Organizacional

The Influence of Leadership on Organizational Behavior

Eriksen da Silva Nascimento. ¹ - Orientador(a): MS Almir da Cruz Sousa.

RESUMO

A influência da liderança no comportamento organizacional gera diversas indagações, discutidas tanto em ambientes empresariais quanto acadêmicos. A principal questão gira em torno das características que tornam um líder diferenciado. Essa discussão permeia teorias como a Teoria dos Traços de Personalidade, a Teoria Comportamental e os Estilos de Liderança. Constatou-se que, embora os líderes tenham características pessoais como todos, também possuem qualidades, habilidades e comportamentos que os destacam. O presente trabalho investiga a influência da liderança no comportamento organizacional, buscando entender como diferentes estilos de liderança afetam esse comportamento. Os objetivos envolvem analisar a relação entre o líder e o comportamento organizacional, considerando o líder como um agente de transformação e identificando fatores que ligam sua atuação ao comportamento organizacional. O estudo revela que os líderes podem prever, compreender e planejar ações que melhorem o desempenho da equipe e da empresa, utilizando suas competências de acordo com cada situação. As abordagens teóricas, embasadas em autores renomados, indicam que a liderança não é um dom inato, mas sim uma habilidade desenvolvida e aprimorada com a experiência. Dessa forma, líderes mais experientes influenciam positivamente o comportamento organizacional, promovendo a prosperidade da equipe e da organização. Esta análise não se baseia em uma única teoria, mas em um conjunto de estudos que se complementam na prática da liderança.

PALAVRAS-CHAVE

Líder, Liderança, Comportamento Organizacional.

ABSTRACT

The influence of leadership on organizational behavior raises various questions, discussed in both business and academic environments. The main issue revolves around the characteristics that make a leader distinctive. This discussion encompasses theories such as Trait Theory, Behavioral Theory, and Leadership Styles. It has been established that while leaders have personal characteristics like everyone else, they also possess qualities, skills, and behaviors that set them apart. This study investigates the influence of leadership on organizational behavior, seeking to understand how different leadership styles affect this behavior. The objectives involve analyzing the relationship between the leader and organizational behavior, considering the leader as an agent of transformation and identifying factors that link their actions to organizational behavior. The study reveals that leaders can anticipate, comprehend, and plan actions that enhance team and organizational performance, using their competencies according to each situation. The theoretical approaches, based on renowned authors, indicate that leadership is not an innate gift but rather a skill developed and refined through experience. Thus, more experienced leaders positively influence organizational behavior, fostering the prosperity of the team and the organization. This analysis does not rely on a single theory but on a collection of studies that complement each other in the practice of leadership.

KEYWORDS

Leader, Leadership, Organizational Behavior.

¹ Eriksen.nascimento@gmail.com 1, SESI-DF. Orcid: 0009-0007-0207-8695

Eriksen da Silva Nascimento

A INFLUÊNCIA DA LIDERANÇA NO COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL

Monografia apresentada ao curso de Pós-graduação lato sensu em Comportamento Organizacional e Gestão de pessoas da Escola Superior Aberta do Brasil – ESAB, para obtenção do título de especialista em Comportamento Organizacional e Gestão de pessoas, sob orientação do Prof. MS Almir da Cruz Sousa.

VILA VELHA - ES

2012

AGRADECIMENTOS

A Deus, primeiramente, por permitir a oportunidade de continuação dos meus estudos, pela vitória alcançada e pelos conhecimentos adquiridos.

A minha família que sempre acreditou no meu potencial e aos professores e funcionários da ESAB que sempre atenderam as minhas demandas, principalmente, ao Ms. Almir da Cruz Sousa pelas suas boas orientações.

EPÍGRAFE

"Bons líderes fazem as pessoas sentirem que elas estão no centro das coisas, e não na periferia. Cada um sente que ele ou ela faz a diferença para o sucesso da organização. Quando isso acontece, as pessoas se sentem centradas e isso dá sentido ao seu trabalho."

(Warren G. Bennis)

1 INTRODUÇÃO

O interesse no tema Liderança é o que motiva a pesquisa, pois a figura de líder e a possível influência que este exerce, pode levar a resultados surpreendentes às organizações ao passo que pode levar tanto ao êxito algumas empresas quanto em alguns casos pode levar ao fracasso.

Sobre o tema: A influência da liderança no comportamento organizacional, a justificativa é dada pelas interferências da Liderança no meio empresarial, apresentando como problema da pesquisa a intenção de saber como os estilos de liderança influenciam o comportamento dentro das empresas?

O objetivo geral é analisar as relações de influência entre os estilos de liderança e o comportamento organizacional. Já os objetivos específicos são: levantar os aspectos que ligam o líder e o comportamento organizacional; analisar o líder como agente de transformação no comportamento organizacional e identificar fatores do comportamento organizacional provocados pelo líder.

No ambiente corporativo de grande competitividade o líder se faz um elemento de crucial importância, pois muitas vezes é dele que vem a energia necessária para motivar a equipe, cumprir metas, elevar a qualidade, minimizar os conflitos, reorganizar processos, distribuir as tarefas e dar orientações quanto aos objetivos. No entanto, devemos observar que uma liderança que é eficaz permite a transformação de um grupo de pessoas que trabalham aleatoriamente em uma excelente equipe comprometida com o objetivo comum. Por outro lado, não deixamos de pensar também na má liderança, ou liderança ineficaz, a qual pode ocorrer em certos casos, destruindo todo um trabalho de anos, uma boa imagem em pouco tempo e a desorganização geral de um grupo. Por isso, o sucesso ou o fracasso de equipes e organizações se associam tanto com o trabalho de seu líder e a influência exercida por ele.

Outro aspecto importante são os perfis de liderança mais diversificadas possíveis, que, como ocorre com qualquer ser humano, depende de sua personalidade, além disso, em alguns casos depende até mesmo de poder,

autoridade, interesses, entre outros aspectos conforme (CHIAVENATO, 1999). Mas o que realmente conta para este trabalho é que cada perfil influencia de maneira particular o comportamento da organização positivamente ou não, sendo que o propósito maior da liderança é ajudar as pessoas a realizarem o seu potencial por completo, inclusive desenvolvendo futuros líderes e até mesmo sucessores, sobretudo se utilizando do conhecimento que tem de sua equipe, sabendo identificar o melhor de cada indivíduo em prol da realização das tarefas e consequente resultado positivo, somando assim as potencialidades dos elementos da equipe para engrandecer a organização tanto quanto as pessoas envolvidas, conseqüentemente, transformando o comportamento organizacional (BLYTH, 2011).

Nos capítulos do trabalho, em nosso referencial teórico vamos começar com a apresentação dos conceitos de liderança e logo após discorreremos a respeito da pessoa do líder. Dando continuidade as principais teorias da liderança e a parte conceitual do comportamento organizacional vão contextualizar os dois assuntos para entrarmos no tópico das mudanças no comportamento organizacional geradas pelas transformações no mundo do trabalho e então chegaremos a avaliar o líder e os fatores que levam as transformações seguidas pelas relações de influência entre os estilos de liderança e o comportamento organizacional.

A análise da pesquisa mostrará os resultados das compreensões, a resposta do problema de pesquisa e finalmente, as considerações finais encerrarão o trabalho mensurando definitivamente os pontos compreendidos.

Este trabalho foi realizado por meio da técnica de pesquisa indireta, na qual o modo de construção foi a do tipo Bibliográfica. Onde todo o embasamento foi coletado em livros e em artigos científicos relacionados ao tema, nos quais, tais assuntos são amplamente difundidos por estudiosos da área, estudantes, acadêmicos e grandes autores nacionais e internacionais, também com auxílio da internet foram usados vários sites de comunidades afins.

Conforme conceitua Rampazzo (2005, p. 53), “A pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas (em livros, revistas,

etc.). Pode ser realizada independentemente, ou como parte de outros tipos de pesquisa.”

Para Reis, (2006, p. 21) este tipo de pesquisa “é uma técnica que permite analisar e explicar um problema fundamentando-se essencialmente nas contribuições secundárias, ou seja, nas informações e nos dados publicados em obras de diferentes autores que versam sobre o tema estudado.”

Enquanto para a Análise de dados foi utilizada a abordagem Qualitativa, de acordo com Rampazzo (2005, p. 58), [...] “busca uma compreensão particular daquilo que estuda: o foco da sua atenção é centralizado no específico, no peculiar, no individual, almejando sempre a compreensão e não a explicação dos fenômenos estudados.” Portanto, a partir das conceituações e definições dos temas, a liderança e o comportamento organizacional, em que pesquisando suas teorias e contextos consideramos as relações existentes em que o líder faz o papel principal das mudanças no comportamento dos indivíduos dentro da organização causando efeitos satisfatórios.

2 REVISÃO DE LITERATURA

O tema do presente trabalho monográfico é: A influência da liderança no comportamento organizacional. Tema este, que antes de tudo, está inserido no contexto de Recursos Humanos, uma das áreas dentro da Administração e que demonstra por si a importância dos indivíduos de uma empresa e seus papéis, sobretudo na figura do líder.

Em sentido mais amplo, adiante de Recursos humanos está a Administração. É a partir dela que temos o entendimento de que qualquer empresa necessita conhecer maneiras de como fazer o melhor uso possível de seus recursos, principalmente os humanos. Conforme afirma (MAXIMIANO, 2008, pág. 5) “Administração é o processo de tomar decisões sobre os objetivos e utilização de recursos”.

Graças a Administração, passamos a entender a escala que existe em relação a melhor utilização dos recursos, de maneira que os objetivos sejam alcançados com mais facilidade. Assim, para cada objetivo se faz uso dos devidos recursos, portanto, neste momento estabelecemos que a área de Recursos Humanos também é uma ferramenta fundamental para fomentar a mão de obra da organização em prol de seus objetivos esperados e dessa forma o ser humano se torna crucial neste processo, no qual, é ele o principal recurso e dele depende o desempenho organizacional (CHIAVENATO, 1999).

No entanto, já pensando no líder como parte dos recursos humanos da empresa, vamos a partir de agora analisar a sua liderança e forma de gestão para verificarmos como o comportamento da organização é influenciado pelo mesmo.

2.1 Apresentando a Liderança

Antes de falarmos sobre liderança devemos observar que ela estando ligada a área de Recursos Humanos se coloca dentro do enfoque comportamental na Administração, portanto, se faz presente no processo social (MAXIMIANO, 2008, p. 194).

E para conceituarmos este assunto, o mesmo autor colabora nos informando que “Liderança é o processo de conduzir as ações ou influenciar o comportamento e a mentalidade de outras pessoas.” Além de conceituar nos oferece ainda os exemplos abaixo:

Proximidade física ou temporal não é importante no processo. Um cientista pode ser influenciado por um colega de profissão que nunca viu ou mesmo que viveu em outra época. Líderes religiosos são capazes de influenciar adeptos que estão muito longe ou que têm pouquíssima chance de vê-los pessoalmente.

Já Robbins (1999, p.219) define “Liderança é lidar com mudanças. Líderes

estabelecem direção desenvolvendo uma visão de futuro. Comunicando a visão de futuro eles se inspiram para vencer obstáculos”.

De acordo com (PASETTO, 2011, p.60), “podemos afirmar que o líder é aquele indivíduo que consegue influenciar as pessoas que estão sob sua supervisão para que estas atinjam os resultados esperados.” Conforme o autor, esta afirmação se dá por acreditar que os objetivos não são apenas do líder e sim de todo o conjunto da equipe, pois cada um tem seu papel efetivo no desempenho da mesma.

Para Lira *Apud* Tannenbaum, Wescheler, Massarick (1972, p.3) "liderança é a influência interpessoal exercida numa situação e dirigida, através do processo de comunicação para consecução de objetivos comuns. Lira, usando (Janda, 1960, p.35) ainda nos trás a informação de que a liderança é:

um tipo especial de relacionamento de poder caracterizado pela percepção dos membros do grupo no sentido de que outro membro do grupo tem o direito de prescrever padrões de comportamento na posição daquele que dirige, no que diz respeito à sua atividade na qualidade de membro do grupo (Janda, 1960, p.35).

Dessa maneira podemos observar que a Liderança é um assunto bastante discutido, pois a figura do líder é um ser revolucionário que usando de suas habilidades pode trazer a empresa um significativo resultado ao trabalho tanto do grupo quanto individualmente, pois é ele o responsável pela coerência das ações em que se espera atingir os objetivos organizacionais. Sempre orientado a alcançar melhores resultados ele dirige e coordena, encaminha os membros, cobra e preocupa-se com o grupo, além de ter bom relacionamento e conhecer o potencial de cada membro.

Outro ponto interessante a ressaltarmos é que o tema requer naturalmente a indagação sobre as suas origens. Por isso, devemos agora percorrer um histórico sobre o surgimento deste assunto. O estudioso Stogdill (1974) nos apresenta o termo "Liderança" fazendo a seguinte afirmação:

surgiu por volta do ano 1300 da era cristã. Porém, na filosofia de Platão a idéia de liderança já existia, relacionada às suas observações acerca da preparação dos líderes políticos. O estudo desse tema não é uniforme,

devido mesmo ao seu caráter social, de modo que o interesse inicial foi pela pessoa do líder, suas características, seus traços particulares, que seriam considerados como meio de distinguir entre o verdadeiro líder e os demais indivíduos.

Para confirmar que o assunto liderança já tem sido discutido a tempos, a revista científica da ACEG – Associação Científica e Educacional de Garça de São Paulo *Apud* (FEIDLER, 1967, p. 3) em seu periódico semestral de junho de 2008 enriquece nosso trabalho fazendo as seguintes considerações:

“A preocupação com a liderança é tão antiga como a história escrita. A República de Platão constitui um bom exemplo dessas preocupações iniciais ao falar da adequada educação e treinamentos dos líderes políticos. Onde existia aristocracia hereditária, cada homem é potencialmente um líder e a sociedade tem que conseguir ainda identificar e treinar adequadamente aquele homem que será capaz de conduzir suas instituições”.

Os autores Lopes, Dourado e Moura (2008) nos ajudam então a perceber a liderança como um tema tão atual por abranger até hoje as relações no ambiente empresarial, como também nos remete ao passado onde já se abordava o assunto. O que se observa com as considerações acima é que a Liderança que tanto é comentada nos dias atuais desde muito tempo já vinha sendo discutida, e, mais do que discutida, já vinha sendo praticada. No entanto, mesmo antigamente nos tempos antes de Cristo, o caráter da liderança sempre foi o social por se tratar de relações ou relacionamentos sempre dirigidos as atitudes e habilidades pessoais do próprio líder no que se refere a particularidades como suas características, os seus traços de liderança e tudo o que o fazia ser diferente dos demais.

Mais acima, vimos que diversos autores como Robbins (1999, p.219), Pasetto (2011, p.60), Tannenbaum, Wescheler, Massarick (1972, p.3), Stogdill (1974) e Lopes, Dourado e Moura (2008) *Apud* Feidler (1967, p. 3), tem variadas definições de liderança, mas o que fica claro são alguns fatores coincidentes entre os vários conceitos. Um dos fatores em comum é que a liderança parte sempre da ligação entre grupos, pois como cita Hesselbein, Goldsmit e Beckard (1996) *Apud* Drucker "A única definição de líder é alguém que possui seguidores. Algumas pessoas são pensadoras.

Outras, profetas. Os dois papéis são importantes e muito necessários. Mas, sem seguidores, não podem existir líderes".

O outro fator que Robbins (1999, p.219), Pasetto (2011, p.60), Tannenbaum, Wescheler, Massarick (1972, p.3), Stogdill (1974) e Lopes, Dourado e Moura (2008) *Apud* Feidler (1967, p. 3), concordam é que existe sempre uma grande capacidade de influenciar exercida pelo líder a fim de ajudar o indivíduo ou grupo a atingir determinado objetivo.

Portanto para haver liderança, não podemos deixar de analisar o líder como pessoa e como objeto da liderança.

2.2 A pessoa do líder

Baseado em Chiavenato (1999), analisa-se que dentro de toda e qualquer organização existem figuras que fazem parte e que interferem em toda a conjuntura empresarial, sobretudo para definir o que é bom e o que é ruim, o sucesso e o fracasso, o que é o foco e o que é desperdício de tempo ou de esforço. Mas existe também uma dessas figuras que seria quem é o responsável por todas estas definições, este é o líder.

Contudo, entender quem é o líder de maneira exata se faz uma tarefa bastante complicada, pois para isso, devemos analisar o que pode fazer de uma pessoa um líder e o que falta para outras serem líderes. Isso acontece porque deve-se entender quais comportamentos, traços de personalidade, habilidades, atitudes vão determinar a sua performance.

Segundo Maximiano (2008, p. 197) "Uma das formas de se estudar a liderança consiste em focalizar a personalidade dos líderes. Esse tipo de estudo baseia-se em biografias e em incidentes críticos (situações em que alguém desempenhou um papel

de liderança).”

Dessa forma para entendermos melhor o líder vamos aos seus aspectos mais particulares a partir das principais teorias a seu respeito.

2.3. PRINCIPAIS TEORIAS DA LIDERANÇA

2.3.1. Teoria dos traços de personalidade

A teoria dos traços de personalidade enxergava que a liderança se baseava em traços de personalidade intrínsecos a cada líder enfatizando as suas características e qualidades pessoais que o ajudariam a exercer a liderança Chiavenato (2003).

Pasetto (2011, p. 62) noticia que esta teoria persistia no entendimento de que os líderes já nascem como tal, não havendo a possibilidades de transformá-los posteriormente por meio do uso de técnicas de desenvolvimento pessoal.

Segundo Pasetto (2011, p. 62), categoriza abaixo:

“esta teoria advém de estudos realizados na década de 1930, os quais procuravam trabalhar isoladamente os traços de personalidade, as características físicas (peso, aparência, energia), sociais (cooperação, habilidades interpessoais e administrativas) e intelectuais (adaptabilidade, agressividade, entusiasmo e autoconfiança), bem como traços relacionados à tarefa à ser desempenhada pelo líder (impulso de realização, persistência e iniciativa).”

Sabemos que há muita popularidade de alguns em acreditarem que a liderança é um dom e que o líder nasceu pronto, não tendo a necessidade de ser educado a liderar, no entanto, seguindo aos apontamentos de Pasetto, estas características passaram a serem estudadas dentro de uma perspectiva universalista, independente da situação e demais fatores em meio às ações dos líderes. Por este motivo, a teoria embora tenha perdurado até meados dos anos 40 sofreu fracasso, uma vez que os perfis dos líderes serão diferentes mediante a cada contexto da situação e ainda conforme a complexidade dos fatos.

Esta Teoria dos traços de personalidade é por vezes questionada entre os diversos estudiosos sobre a sua consistência, pois ninguém pode ser igual a ninguém, e um líder não pode agir completamente como outro líder, isso porque cada um carrega as suas características pessoais únicas. O que pode haver são alguns traços de personalidade que coincidam de um líder para outro e que de fato estes sim determinam a associação à liderança tais como exemplo: desejo de liderar, honestidade e integridade, autoconfiança e ambição; “que podem proporcionar sucesso por diferenciarem os líderes dos não-líderes”.

Maximiano (2008) também sugere a iniciativa nas relações pessoais e o senso de identidade pessoal como traços mais característicos. Porém, se deve tomar cuidado e analisar bem o assunto para que não se confundam pessoas com mesmos traços e que nem sempre se tornam líderes.

Antonello, Junior e Silva (2002, p. 09) também apresentam aspectos falhos nestas teorias afirmando que “elas não ponderam a importância relativa de cada uma das características e traços de personalidades que realçam os aspectos de liderança. Ignoram a influência e reação dos subordinados nos resultados de liderança.”

Com as afirmação de Antonello, Junior e Silva (2002, p. 09) podemos até mesmo verificar a fragilidade desta teoria, uma vez que nela não se observa as reações e consequências obtidas pelos pessoas em seus resultados como líder. “Eles não distinguem os traços válidos quanto ao alcance dos objetivos a serem alcançados. Acreditam que um indivíduo dotado de traços de liderança é líder durante todo o tempo e em qualquer situação, o que na realidade não ocorre.”

Podemos perceber com a Teoria dos Traços de personalidade o quão difícil é mostrar quais traços definitivamente são inerentes do líder ou não, pois embora tenha traços em comum não há definição de quais seriam realmente aqueles que um líder carrega, ou se o fato do indivíduo que tivesse tais traços faria dele líder. Só o que temos são apontamentos de estudiosos citando alguns mais característicos.

Foi então que diante de tantas indagações e “por tratar-se de sua difícil

aplicabilidade”, os estudiosos saíram dos estudos da teoria dos traços de personalidade para novos e mais abrangentes estudos, partiram então para a teoria comportamental.

2.3.2. Teoria Comportamental

Paseto (2011) nos ajuda a entender que como o próprio nome já diz, a Teoria Comportamental baseia-se nos comportamentos, pois os traços podem ser treinados ao longo do tempo e aprende-se a liderar, o que torna os traços efetivos estudados pela conduta do líder.

Muitos estudos foram realizados sobre os traços e suas comparações acerca, como permaneceu o impasse em que os líderes eficazes não apresentavam relações entre traços, ou mesmo alguma característica que permitisse afirmar sua liderança ou não, os pesquisadores procuraram em vez de tentar descobrir o que os líderes eficazes eram, procuraram determinar o que eles faziam.

Como consequência disso, foi então diagnosticado que as pessoas que tivessem este treinamento teriam condições de liderarem com eficácia. Porém o aprendizado deveria ser apropriado a cada situação conforme diversos fatores. De certa forma, entende-se então que a Teoria dos traços de personalidade é conflitada pela Teoria Comportamental, uma vez que, por meio de técnicas de desenvolvimento pessoal o indivíduo pode sim aprender a ser um líder. contradizendo a versão anterior que acreditava que a liderança era herdada e que já se nascia com ela (PASETTO, 2011).

2.3.3. Teoria dos Estilos de liderança

Seguindo novos rumos, os pesquisadores e estudiosos passaram a concentrarem suas intenções em analisar os estilos de liderança, onde nos proporciona saber que foi realizado um estudo pioneiro sobre liderança por White e Lippit. Este estudo visava pesquisar o impacto causado por três diferentes estilos de liderança e o resultado nos climas organizacionais. Os estilos básicos de liderança estudados são:

- Autocrática (autoritária);

Trata-se de uma liderança centralizadora, na qual o método, a ordem e a maneira como as tarefas devem ser realizadas são determinadas pelo líder. Ele avalia os seus subordinados pelos aspectos pessoais em detrimento dos profissionais. A detenção da informação, para esse estilo de liderança, representa o poder que pode ser exercido sobre os demais. (PASETTO, 2011, P. 63).

- Democrática;

Esse estilo de liderança promove a participação de todo o grupo em situações e fatos vividos por seus membros, de forma que as decisões são tomadas em conjunto. O líder democrático realiza o acompanhamento das tarefas que são delegadas ao grupo, e o elogio ou a crítica são tecidos mediante o desempenho apresentado. Embora não realize a tarefa, ele coloca-se a disposição para esclarecer dúvidas, promovendo orientações que auxiliam na execução do trabalho (PASETTO, 2011, P. 63).

- Liberal:

Esse estilo caracteriza-se pela liberdade total de ação que o líder possibilita aos seus subordinados. A participação deste líder, também conhecido como Laissez-Faire, quando são promovidas discussões, torna-se limitada. Ele pouco avalia os acontecimentos e desempenhos e, também pouco administra os conflitos que surgem na equipe. (PASETTO, 2011, P. 64).

Portanto, observamos que cada um dos tipos de liderança reflete nos liderados uma reação diferente causando efeitos no trabalho também diferentes para cada estilo usado pelos líderes.

Aguiar; Filho e Rozenfeld *Apud* (SMITH & PETERSON, 1994), citam que “A liderança autocrática enfatiza o líder, a liberal os subordinados. A liderança democrática equilibra a ênfase tanto no líder, quanto nos subordinados.”

Na década de 30 mediante o surgimento do Movimento das relações humanas, esta abordagem passou a ser mais presente nos estudos e segundo Aguiar, Filho e Rozenfeld ainda citando (SMITH & PETERSON, 1994),

neste período, estabelece-se uma nova visão para o entendimento da liderança, focalizando-se o estudo de um conjunto específico de comportamentos, entendidos como habilidades de liderança, mas que não são inerentes à pessoa. Estas habilidades, uma vez identificadas, podem ser ensinadas a outras pessoas que, desta forma, têm a possibilidade de se tornarem líderes eficazes.

2.3.4. Liderança Situacional

Nesta teoria a situação é um fator que não deve deixar de ser levado em conta, pois a atuação do líder é determinada pelo contexto.

A teoria Situacional parte desse princípio de que não há um estilo único de liderança, e sim o que mais se adequar em relação a situação geral, uma vez que observado o contexto vivenciado, pois conforme varia a situação, da mesma forma varia os requisitos de liderança que mostrarão ao líder o que desempenhar (SOTO, 2002).

Ao que se percebe a este tipo de liderança é dado ênfase no comportamento tanto dos líderes quanto dos membros dos grupos, ou seus subordinados, bem como as situações variadas.

Dessa forma, é focalizado dentro desta teoria dois fatores essenciais, o

comportamento e o ambiente. Por causa disso, passa-se a haver mais estímulo ao treinamento das pessoas e exige adaptação dos estilos de comportamentos de líderes para cada tipo de situação.

Segundo Chiavenato (2000) esta teoria se mostra mais próxima de uma liderança eficaz por fazer os ajustes necessários da situação ao modelo pertinente a utilizar. Deve então o líder, aproveitar o melhor das lideranças Autocrática, Democrática e Liberal para aplicar conforme necessário para o grupo disponível dada uma determinada circunstância.

Conforme Lacombe e Heilborn (2003) os líderes exercem sua influencia nas pessoas graças ao seu poder, que seja o poder legítimo, obtido com o exercício de um cargo, ou mesmo o poder de referência, por ter determinadas qualidades e do carisma do líder e poder do saber, exercido graças a conhecimentos adquiridos pelo que o líder.

2.3.5. Liderança carismática

Conforme Robbins (2009, p. 164) a teoria da liderança carismática diz que existem diversos estudos que objetivam identificar quais são as características dos líderes carismáticos, “têm uma visão, estão dispostos a correr riscos por essa visão, são sensíveis tanto às limitações ambientais como às necessidades de seus liderados e exibem comportamentos diferentes dos comuns.”

Robbins (2009) afirma ainda, que ao líder são atribuídas capacidades heróicas ou extraordinárias quando seus seguidores observam o seu comportamento em algumas situações na atuação de sua liderança.

Como já citado a liderança existe quando há também a relação de influência do líder para o liderado, portanto, nesta modalidade, (ROBBINS, 2009) cita que há quatro etapas no processo de influência sugerido por ele:

O líder, inicialmente articula uma visão atrativa para que desta visão os liderados percebam o sentido de continuidade visando um futuro mais promissor para a organização. A próxima etapa é a comunicação de suas expectativas sobre o auto desempenho da equipe em alcançá-las, expressando também confiança para tal. Na sequência, a comunicação do novo sistema de valores, fazendo uso das palavras e ações, “oferece um exemplo de comportamento a ser seguido”. Como última etapa “o líder carismático submete-se a sacrifícios e se engajam comportamentos não convencionais para demonstrar coragem e convicção em relação à sua visão.” (ROBBINS, 2009, P. 164-165)

Robbins (2009) demonstra, portanto, que existe forte relação entre esta teoria e o alto desempenho das equipes e satisfação dos liderados por ele, pois trabalham mais motivados e empregam maior esforço no trabalho por gostarem do líder e o respeitarem. Por este motivo, fica evidenciado que o líder carismático é muito querido e bem visto pelos seus liderados, visto que o seguem com grande entusiasmo e motivação, a partir do momento em que ele tanto inspira e motiva, bem como tenta satisfazer as necessidades dos indivíduos de seu grupo.

2.3.6. Liderança executiva

Segundo Gaspar e Portásio (2009, p. 25) “encontra-se presente nas grandes organizações, caracterizada, sobretudo, pela habilidade organizadora e capacidade de orientação das forças coletivas.” Este fato ocorre devido à procura pela ordem que as organizações necessitam, pois para esta liderança exige-se do líder habilidades técnicas e competências.

2.3.7. Liderança Reformista

Esta se diferencia dos demais por carregar mais hostilidade e agressividade, no qual, a persuasão do líder é tão grande que é capaz de gerar grande destruição tanto dentro da empresa como no meio social (GASPAR E PORTÁSIO, 2009).

2.3.8. Liderança de tarefa e Sócio-emocional

Conforme (GASPAR e PORTÁSIO, 2009, p, 26), que nos ajudam também conceituando este tipo de liderança, afirmando: “A liderança de tarefa tem como característica principal a estruturação de idéias e a iniciativa na solução de problemas, enquanto a liderança sócio-emocional funciona como fator de escoamento de tensões e promoção do emocional.”

2.3.9. Liderança Coercitiva ou por Tirania

Neste estilo de liderança a relação entre líder e liderado é instável (Sarti, 2009). “Caracteriza-se pela concentração de poder de decisão, afastando a pessoa que a exerce da coletividade sobre a qual atua. (GASPAR e PORTÁSIO, 2009, p. 26).

O abuso de poder neste caso é explícito, porém com o líder se apegando a autoridade imposta em leis e regulamentos, não dá nenhuma participação aos seus liderados que por sua vez só o obedecem pelo medo de alguma punição.

2.3.10. Liderança Transacional

Conforme explana MAXIMIANO (2008, p. 208) “O líder transacional apela aos interesses, especialmente às necessidades primárias, dos seguidores (ou subordinados) trabalharem para realizar metas.” O mesmo sugere ainda que as recompensas abaixo podem ser oferecidas:

- Promoções.
- Aumentos salariais.
- Autonomia e liberdade no uso do tempo.
- Atendimento de solicitações relacionadas a transferências, designação para outras tarefas e dispensas.

2.3.11. Liderança Transformadora

Já a Liderança Transformadora conforme Maximiano (2008) “consiste em estabelecer valores e padrões e criar os meios para guiar os esforços coletivos na direção das metas.”

Agora que vimos as principais teorias da liderança e seus estilos, vamos partir para o outro assunto de nosso interesse que é o Comportamento Organizacional, dele precisamos descobrir sua origem, seus conceitos e funcionamento, após isto, iremos contextualizar melhor os aspectos de ambos os assuntos para identificarmos as influências da liderança no Comportamento Organizacional.

2.4. O Comportamento Organizacional e seus conceitos

É importante ressaltar que as bases teóricas e práticas que constituem o comportamento organizacional se originaram na época da Revolução industrial do século XVIII e XIX, no qual seu estudo ajuda a prever, explicar e compreender os comportamentos nas organizações, o que pode ser muito produtivo, pois há como planejar ações antecipadas (QUADROS; TREVISAN, 2009, pág. 1).

“O Comportamento Organizacional se relaciona com um conjunto de conceitos

fundamentais que giram em torno da natureza das pessoas e das organizações”. É como conceitua (SOTO, 2009, pág. 8).

A intenção principal do Comportamento organizacional é compreender o comportamento do indivíduo e dos grupos em situação de trabalho e requer investigações ligadas a “liderança e poder, estruturas e processos de grupos, aprendizagem, percepção, atitude, processos de mudanças, conflito e dimensionamento de trabalho” (QUADROS; TREVISAN, 2009).

A respeito do desempenho que as empresas necessitam ou que almejam, é muito importante que os recursos humanos sejam bem capacitados, comprometidos e realizadores, ainda é necessário também que compreendam o seu papel como agente na Instituição ou grupo sabendo que o Comportamento organizacional se refere a todos os aspectos que as organizações prezam e carregam em seus elementos culturais.

Uma vez que cada indivíduo possui suas particularidades, ainda assim ele contribui para formar a cultura, pois não há como desvinculá-lo do grupo que pertence. Conforme citação de (CASADO *Apud* FERREIRA, 1986) :

O termo Indivíduo (Ferreira, 1986), quando substantivo, [“refere-se a pessoa humana, considerada quanto às suas características particulares, físicas e psíquicas”]. Uma organização é composta de pessoas, que trazem para seu interior suas necessidades, interesses, sonhos, potencialidades e limitações. Quando usado o adjetivo, indivíduo é sinônimo de indiviso, de algo que não pode ser dividido. E esse significado parece estar definitivamente incorporados às políticas e ações contemporâneas de gestão de pessoas. Nela não se vê mais o papel profissional como desvinculado dos aspectos pessoais e cada vez mais pessoas que fazem a diferença no desempenho profissional.

Percebemos com os relatos destes autores acima que o Comportamento Organizacional se associa em aspectos mais práticos, de que as organizações devem reconhecer que é preciso entender o comportamento das pessoas, e dessa forma, fazer a empresa funcionar melhor, isso pôde acontecer a partir dos estudos de

Hawthorne, orientados pelo professor Elton Mayo, nascendo assim a escola das Relações Humanas, na qual, o seu propósito central é o comportamento das pessoas em coletividade dentro das empresas. MAXIMIANO (2008, P. 154) cita que “Mayo e os pesquisadores de Hawthorne não foram os primeiros a ter essas idéias, mas o seu trabalho contribuiu decisivamente para disseminá-las e para construir uma das bases do enfoque comportamental na administração.”

No entanto, antes da Escola de relações humanas e seus antecedentes históricos, nasciam dois temas principais do moderno estudo do comportamento organizacional: o estudo das características individuais e o estudo do comportamento coletivo, os quais são analisados por diferentes ciências.

MAXIMIANO (2008, págs. 155-156) *Apud* Robbins, afirma que devem ser levadas em conta os seguintes pontos para o estudo do comportamento organizacional:

1. Cada ciência, disciplina ou campo do conhecimento oferece uma contribuição especializada para cada um dos temas que interessam ao enfoque comportamental. Por exemplo: Quando se estuda a liderança, pode-se usar a perspectiva da Psicologia ou da Sociologia. A Psicologia estuda a liderança do ponto de vista das motivações e habilidades do líder. A Sociologia estuda liderança do ponto de vista do processo social, em que a missão ou tarefa, as motivações dos liderados e o contexto social mais amplo desempenham papéis importantes.
2. Nenhuma ciência tem a propriedade exclusiva dos aspectos específicos do comportamento organizacional, porque as fronteiras entre todas elas não são muito claras. Liderança e poder, por exemplo, são objetos de estudo da psicologia, sociologia e ciência política. [...]

Portanto, como tema do comportamento organizacional as Características individuais que foram centradas pelos estudos comportamentais participados por Hugo Munsterberg, são principalmente as que se seguem conforme Maximiano (2008, Págs. 157-158):

- Traços de comportamento ou traços de personalidade definidores de preferências ou temperamentos, que influenciam:

desempenho no trabalho, estilo de trabalhar em grupo, percepção da realidade e estilo de resolver problemas e tomar decisões.

- Atitudes, que determinam reações favoráveis ou desfavoráveis em relação ao próprio indivíduo e à realidade, e que influenciam os interesses e as motivações, contribuindo para definir o nível de esforço e desempenho dos indivíduos e dos grupos.

- Competências, ou aptidões e habilidades, que compõem o sistema de forças que definem as escolhas profissionais e o nível de desempenho dos indivíduos e dos grupos. Liderança, inteligência, mecanismos de aprendizagem e resolução de problemas são exemplos de aptidões que interessam aos estudos comportamentais aplicados à administração.

- Sentimentos e emoções. Esta área do comportamento organizacional ganhou grande impulso no final do século XX, quando se popularizou a idéia de inteligência emocional.

Já em relação ao outro tema, o Comportamento coletivo, Maximiano (2008, p. 158) categoriza que:

O estudo do comportamento das pessoas como integrantes de grupos é um tema que abrange todas as formas de comportamento coletivo, desde a dinâmica dos pequenos grupos até os grandes aglomerados humanos, as massas e as multidões.

O comportamento organizacional então reflete todas as formas de agir do ser humano no ambiente do trabalho, seja o observando pela ótica das características individuais, seja pelo seu comportamento em coletividade. Podemos dizer também que este tema é um assunto multidisciplinar por contemplar várias áreas de estudos.

Para complementar o nosso estudo sobre o que o comportamento organizacional proporciona, (ROBBINS, 2009, p. 6) contribui exemplificando sobre a importância do estudo desta área para o cenário empresarial e as oportunidades e desafios para utilização do mesmo:

O funcionário tradicional está envelhecendo; cada vez mais mulheres e membros de grupos minoritários estão entrando no mercado de trabalho; a

competição globalizada está exigindo que os trabalhadores se tornem mais flexíveis para que se adaptem à rápida mudança; e os laços de lealdade que historicamente prendiam os funcionários a seus empregadores está acabando. (ROBBINS, 2009, p. 6)

Mais interessante que entender o comportamento organizacional e as pessoas é fazer analogias a respeito do líder como um objeto do ambiente organizacional onde o mesmo se faz influente tanto como um recurso humano individual como também influencia no comportamento dos grupos de trabalho em todo ambiente empresarial, por isto, é tão interessante enxergar o líder, o analisando e vendo modificações de cenário feitas por ele.

Além das modificações que o líder provoca nas organizações, também não podemos esquecer as tantas mudanças que ocorreram no mundo do trabalho como veremos no próximo capítulo. Graças a elas puderam surgir várias teorias e estudos que deram sustentação a área de recursos humanos, e mais do que isso, provocaram grandes mudanças de paradigmas, inclusive, nos temas de interesse deste trabalho, que só se deram por conta destas mudanças ocorridas.

2.5. AS MUDANÇAS NO COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL GERADAS PELAS TRANSFORMAÇÕES NO MUNDO DO TRABALHO

No contexto deste trabalho onde falaremos da liderança e sua influência no comportamento organizacional, faz-se necessário experimentarmos discutir sobre a área de Recursos Humanos, pois é nela que está delimitado o presente trabalho e por meio dela que se originaram a maioria das teorias que nos embasa. Sobretudo, há que se falar nas mudanças que ocorreram nesta área, pois nem sempre houve a preocupação das organizações para com as pessoas assim como há nos tempos atuais, é necessário viajar no tempo para entender os acontecimentos.

Segundo Dessler (2003) o ambiente organizacional sempre sofreu muitas transformações e com tantas mudanças percebemos o avanço das práticas de recursos humanos, pois esta área nem mesmo era lembrada antigamente, se pensava

somente em produzir cada vez mais, no entanto sem haverem condições dignas de trabalho, descanso, remuneração justa e nem qualquer direito que temos como trabalhador.

As muitas mudanças ao longo do tempo trouxeram várias inovações importantes de âmbito organizacional do trabalho. Algumas das principais ocorreram na tecnologia, na política, na economia e na parte social. Os antigos fatores de produção deixaram de ser terra, capital e trabalho e dando lugar ao conhecimento como um novo fator de produção.

O fato é que no caso do trabalho, as atividades que antes eram mecânicas passaram a depender da qualificação e orientação das pessoas, com isso chegamos à “Era dos trabalhadores do conhecimento”, onde se passou a utilizar a força de trabalho das pessoas em prol de maiores resultados tanto para as organizações quanto para a própria realização pessoal do trabalhador (DESSLER, 2003).

Por mais que estas muitas alterações no mundo do trabalho tenham ocorrido, elas nem sempre foram tão rápidas, muito menos por acaso. Até por meados de 1930 não existia no mundo nada que fosse semelhante à Gestão de pessoas que conhecemos como relata (CHIAVENATO, 1999), e o mesmo ainda cita que ocorreram desde a revolução industrial até a Era do conhecimento três fases diferentes nesta área:

Chiavenato (1999) afirma que o início se deu por meio da criação do Ministério do Trabalho e da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) durante o governo de Getúlio Vargas em 1943, que regulamentou as relações trabalhistas e exigiu que as empresas cumprissem as exigências impostas pelo governo, obrigando as empresas a criarem a Seção de pessoal. O chefe de pessoal, portanto, tinha além de seu papel de feitor para fiscalizar os empregados, era ele quem contabilizava a quantidade de horas e valores a receber, mas principalmente a partir destes direitos adquiridos pelos empregados, o mesmo necessitou de especializar-se como bom entendedor das leis trabalhistas, isso até mesmo para que as organizações não sofressem tanto com passivos trabalhistas.

Nesta fase, o trabalhador ganhou direitos como o do registro em carteira de trabalho e com isso, pode ter um pouco mais de segurança com o seu emprego (CHIAVENATO, 1999).

A fase seguinte em torno de 1950 foi a das Relações Industriais, após as intervenções do estado nas relações trabalhistas conforme (CHIAVENATO, 1999); Evoluindo um pouco mais, já tinha ficado evidente a necessidade da área de Recursos humanos ter uma Administração de pessoas capaz de executarem funções nos níveis operacionais e táticos como parte da empresa especializada em procedimentos de gestão e ainda com o pensamento em suprir, desenvolver, manter e controlar os colaboradores.

Chiavenato (1999) continua colaborando dizendo que devido à década de 1970 ter havido no mercado tanta escassez de mão de obra, além do surgimento do novo trabalhador com outro perfil, pois o mesmo já tinha noção de que poderia ser um trabalhador digno e protegido pelos direitos e ainda que não mais admitiria ser tratado como mão de obra barata e submissa, esta fase foi chamada de Administração de recursos humanos.

Já como última fase, a Gestão de pessoas surgida em torno de 1990, quando se deu início a explosão tecnológica, onde muitas empresas perceberam que não tinham estrutura tecnológica para manter-se competindo naquele cenário que acabara de se abrir para a entrada de produtos internacionais que foi dada pelo espaço concedido no governo Collor, assim, perceberam que deveriam mudar as suas estratégias empresariais para que pudessem acompanhar as demais e enfim sobreviver competitiva (DESSLER, 2003).

Nesta terceira e última fase, a competitividade era imposta e não mais uma meta, ou as organizações passavam a adotar medidas mais arrojadas exigindo um colaborador ao invés de um empregado ou não conseguiria manter-se ativa frente a concorrência.

Se vendo na situação de estarem ameaçadas pelas organizações estrangeiras, tendo que adotar outros tipos de estratégias, as empresas brasileiras desenvolveram as seguintes, conforme Luz (2003): o intenso uso da automação, a drástica redução do quadro de pessoal, a terceirização, o downsizing, a privatização, as fusões, as aquisições, as alianças estratégicas.

Cada uma destas alternativas encontradas ajudaram a formar a tendência que predomina até hoje no mercado, da redução cada vez mais presente do quadro de pessoal e isso tem gerado diversas reações dos empregados, que por sua vez, tem modificado também as suas atitudes com relação às empresas, tendem ainda, por este motivo, a ficarem cada vez menos tempo na empresa. “Muitos acabam agindo com indiferença, não mais vestindo a camisa, como faziam antigamente.” (LUZ, 2003, p. 7).

A globalização, não distante de toda essa revolução, foi um dos agentes mais ativos quando falamos nas relações e na promoção da integração da sociedade de maneira geral em termos de economia, cultura, política, social e no trabalho. Por ela os mercados mundiais tiveram a oportunidade de interagir e as pessoas de aproximarem-se. Mais ainda era necessário pensar além dessas barreiras, do foco nas estratégias tecnológicas ou de informação passaram finalmente a visualizar que o grande diferencial estava nas pessoas.

Pode-se afirmar que a globalização é a grande responsável pelo acirramento desse cenário mutável e de toda a competição que se instalou, fazendo com que as empresas tentem obter vantagem competitiva em todo negocio do qual fazem parte (DESSLER, 2003). Segundo (BOOG, 2006, p. 65) “A solução está nas pessoas que tenham a competência adequada para trabalhar neste ambiente desafiador e de constantes mudanças”. Traduzindo, portanto, o relato de Boog, todas as mudanças ocorreram bem até o ponto de fazer ser enxergada a relevância final do assunto, as organizações necessitam de profissionais aptos a agirem como agentes de transformação de um cenário para outro. Assim é o que se espera de um líder, ter as competências essenciais para dar ritmo às mutações sendo que dele depende toda uma equipe para dar sustentação aos objetivos da empresa.

2.6. O LÍDER E OS FATORES QUE LEVAM ÀS TRANSFORMAÇÕES DO COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL

Com tanta competitividade entre as empresas provocadas pela globalização, elas vêm mudando bastante para adaptar-se a todas estas transformações (DESSLER, 2003). Como citou Boog (2006) anteriormente, as transformações ocorreram até no mundo do trabalho, por isso, para que as empresas tenham mais condições de competir igualmente com as demais, elas exigem dos líderes cada vez mais competências, e estas competências dos líderes vão muito além de chefiar pessoas, mas podem contribuir muito na consecução dos objetivos organizacionais, inclusive, transformando os comportamentos das pessoas.

Segundo Hunt; Osborn; Schermerhorn (1999, p. 35) “O comportamento organizacional é o estudo dos indivíduos e grupos em organizações”. Desse modo, entender o que o líder faz para transformar este ambiente é algo de grande relevância pelo fato das empresas terem tantas preocupações quanto às mudanças exigidas pelo mercado.

Eis que surge a dúvida sobre quais fatores levam o comportamento organizacional a se transformar por causa do líder. Para começar a entender a relação do líder com todas estas transformações, Bergamini (1994) lembra que é importante ressaltar que o ambiente empresarial é formado por pessoas, sendo o líder uma delas, porém há que se fazer influente para que as mudanças partam destas pessoas e não só do líder.

Neste contexto Bergamini (1994) nos esclarece que o comportamento do líder é tão decisivo quanto os aspectos contingenciais do ambiente, do momento e também em relação aos liderados para o desempenho da liderança e não somente a própria ação do líder.

De acordo com Bergamini (1994, p.18), “existem aspectos internos que

ajudarão nas alternativas que o líder deve escolher, sendo que a premissa básica da liderança é influenciar pessoas, bem como avaliar as situações para agir da maneira adequada.”

Em relação à influência, os estudiosos Cohen e Fink (2003) apresentam sua matriz que serve para diferenciar de forma analítica os quatro tipos de liderança numa organização. Esses quatro tipos de lideranças aliadas às combinações de quatro tipos diferentes de influência revelam as maneiras como o líder exerce o seu poder de influência (COHEN; FINK, 2003): (1) influência formal; (2) influência informal (3) influência legítima e, (4) influência ilegítima.

É assim que recaímos, portanto, para os estilos de liderança, cujo devem ser assumidos mediante todo o enredo do problema, assim como também a forma de liderança que parece mais se adequar é a Situacional (CHIAVENATO, 2000).

Estudar o Comportamento Organizacional é buscar saber quais são os impactos que indivíduos, grupos e a estrutura têm sobre o comportamento dentro das organizações, seu propósito é utilizar esse conhecimento visando a melhoria da eficácia organizacional. O assunto se liga com a liderança no sentido de entender os estes três determinantes com o objetivo de que as organizações trabalhem mais eficazmente de forma que se preocupa com o estudo do que as pessoas fazem nas organizações e de como esse comportamento afeta o seu desempenho. (ROBBINS, 2002).

De toda forma, estas questões envolvem as relações de trabalho e no nosso caso, referente a figura do líder e seus liderados, o qual, interfere em comportamentos relativos a funções, trabalho, absenteísmo, rotatividade, produtividade, desempenho humano e administração (ROBBINS, 2002).

Maximiano (2008), informa que o líder tem sob sua responsabilidade um grupo que depende de suas orientações para desempenharem bem as atividades. Pois, por alguma razão os liderados seguem o líder que tem uma missão ou tarefa a cumprir e, seus seguidores a farão por ter interesse em realizá-la. (MAXIMIANO 2008), se refere às Motivações dos liderados, revelando a ligação que o grupo tem com o líder, até porque as missões ou tarefas são o que os ligam (Características da tarefa), por isto a existência de uma tarefa ou missão é tão importante, “Sem esse componente, não

há liderança, apenas influência ou popularidade” (MAXIMIANO, 2008, p. 196).

É daí que se define que a liderança deve se utilizar de influência com o grupo, seus traços de personalidade, habilidades, atitudes e outras características pessoais, pois tudo isso é essencial para determinar a eficácia no ambiente empresarial e conseqüentemente o sucesso em alterar o comportamento da organização que não seja condizente aos objetivos propostos (ROBBINS, 2009).

Além disso, um ponto que também leva o líder a transformar o comportamento organizacional é a associação dele a fatores como conhecimento, aprendizagem e mudança. Para BENNIS (1996) uma de suas características é a capacidade de aprender a aprender. “líderes distinguem-se de outras pessoas pela fome de conhecimento e de experiências, e à medida que seus mundos se ampliam e se tornam mais complexos, o mesmo acontece com os meios e os recursos que criaram para entender o seu mundo” (BENNIS, 1996, p. 105).

Não obstante do que o líder agrega a organização, transformações ocorrem também pelo processo de comunicação. A habilidade de comunicação entre outras, para o líder, é uma das que trazem grandes mudanças, pois como afirma (MAXIMIANO, 2008, p.198):

A comunicação é o alicerce da liderança, uma vez que o requisito básico para um líder é a capacidade de transmitir sua mensagem de modo a persuadir, inspirar ou motivar seus seguidores. Isto não significa apenas habilidade com as palavras e o modo de dizê-las, mas capacidade de transformar idéias em mensagens convincentes.

Toda empresa tem como objetivo obter sucesso, nesse caso, esta esperança sempre está depositada no trabalho do líder. (LUPPA, 2006, P. 31) diz que:

Aquele que conduz uma equipe todos os dias a cumprir a missão essencial de gerar resultados e transformar em realidade tudo que se faz dentro e fora de uma organização.

Mais do que isso, sem resultados práticos e tangíveis a empresa não tem o menor sentido de existir.

Como relata Luppa (2006), ao líder é dada a função de trazer resultados a empresa, no entanto, é necessário que ele cumpra o seu dever de fazer acontecer,

ou seja, é ao líder que cabe as transformações nas pessoas e do ambiente da empresa sempre na intenção de movê-las ao sucesso.

Luppa (2006) também traz a contribuição de James C. Hunter e seu livro *O Monge e o Executivo*, fazendo um paralelo ao que está no livro, Hunter, fala que “a base da liderança não é o poder e sim a autoridade, conquistada com amor, dedicação e sacrifício.” E diz ainda que “respeito, responsabilidade e cuidado com as pessoas são virtudes indispensáveis a um grande líder.”

Segundo Robbins (2002), a base do comportamento organizacional está na Previsibilidade, portanto o líder deve usar este campo de estudos para prever os comportamentos das pessoas pelo fato de que para cada tipo de situação as pessoas reagem de diferentes maneiras, contudo o líder prevendo, pode identificá-las e modificá-las, isso permite que o ambiente na equipe ou na organização não tenha rupturas em relação às diferenças individuais ou sofra de alguma interferência negativa por causa de maus comportamentos.

2.7. As relações de influência entre os estilos de liderança e o comportamento organizacional

Aprofundando um pouco mais sobre os estilos de liderança e como elas influenciam no comportamento organizacional, é necessário deixar claro que a Teoria dos Estilos de liderança visa estudar os estilos do comportamento do líder no que diz respeito aos seus subordinados, pois a conduta do líder era o que se analisava. Chiavenato (2003) as conceitua:

São teorias que estudam a liderança em termos de estilos de comportamento do líder em relação aos seus subordinados. A abordagem dos estilos de liderança se refere àquilo que o líder faz, isto é, o seu de comportamento de liderar (Chiavenato, 2003, p. 124).

Chiavenato (2003) categoriza que White e Lippitt realizaram estes estudos em 1939 observando os seguintes estilos referentes aos comportamentos: Autocrática, Democrática e Liberal, os quais nortearam esta teoria:

Autocrática: A liderança que usa de autocracia para seu funcionamento é a primeira situação a prevalecer nesta abordagem, onde como cita Chiavenato (2003, p. 125) “o líder fixa as diretrizes, sem qualquer participação do grupo”. Significa dizer que o líder se preocupa apenas com as tarefas, pois toma todas as suas decisões de maneira individual, não dando qualquer importância ao que os liderados queiram sugerir.

Também podemos entender que na liderança autocrática as atividades só são realizadas na presença do líder, pois sem sua presença a produtividade do trabalho diminui. Isto ocorre porque os liderados temem o líder, situação que deveria ocorrer exatamente ao contrário, deveriam admirá-lo. “Os grupos de trabalho podem apresentar sinais como tensão, frustração e descontentamento.” Knapik (2011, p. 84).

Com o líder sendo temido, o mesmo até consegue mandar, todavia, um dos

princípios fundamentais da liderança não acontece, este princípio é referente à influência que deveria exercer sob os seus subordinados usando poder ao invés de autoridade e acaba levando sua liderança ao fracasso. Seu maior preceito é exercer pressão intensa sob os liderados focando o seu trabalho basicamente em controlar.

Democrática: Em seguida, aparece o estilo democrático de liderar, no qual, se obtêm mais aproximação entre líderes e liderados, pois há mais interações, se tem mais comunicação e os relacionamentos são mais francos e espontâneos, os membros da equipe podem se integrar melhor. “As diretrizes são debatidas e decididas pelo grupo, estimulado e assistido pelo líder” (CHIAVENATO, 2003, P. 125). Observa-se que este tipo de liderança é voltado para as pessoas e há participação dos liderados no processo decisório.

No estilo de liderança democrática, o grupo inteiro é estimulado a participar e pode e deve contribuir com sugestões. O líder sabe de sua responsabilidade de dirigir as opiniões para que, na prática, atinjam os objetivos esperados e não fuja do foco. O objetivo do líder é fazer com que o grupo entenda que atingir os objetivos é responsabilidade de todos e não apenas dele, os encargos dos resultados de sucesso ou de fracasso serão partilhados com todos. Contudo, com toda a sua experiência, o mesmo deve enxergar pontos críticos e aprender com os erros cometidos no passado voltando o grupo ao atingimento de resultados positivos sempre.

Este tipo de líder tem a cultura de ouvir e está aberto a aceitar opiniões diferentes, além disso, compreende seus liderados e sabe da capacidade de cada um. Em consequência disso, também acaba tendo uma demora maior na tomada de decisões em tempos de crise (CHIAVENATO, 2003).

É o estilo de liderança que mais parece trazer resultados satisfatórios conforme estudos realizados nas Universidades de Ohio State e Michigan pelo fato de estimular a participação nas decisões, garantindo um ótimo desempenho, onde inspirava confiança e respeito nas pessoas lideradas, consequentemente baixando até o número de rotatividade nas empresas, no caso do corporativo (KNAPIK, 2011).

Knapik (2011, p. 84) revela que o estilo democrático de liderar traz consigo características de interesses mútuos entre as partes envolvidas, sugere maior qualidade no trabalho e um melhor clima de satisfação, comprometimento e integração. Diante disso, “a ênfase está simultaneamente no líder e nos subordinados”.

Liberal: A liderança liberal ou também chamada *Laissez-faire*: se apresenta com tais características: cooperação voluntária, fixação das metas impostas pela própria equipe, desenvolvimento das funções quase que sem controle ou autoridade e não existe pressão constante (CHIAVENATO, 2003). Se pesquisarmos o significado, *Laissez-Faire* significa "deixai fazer, deixai ir, deixai passar".

Conforme Knapik (2011), este tipo de liderança exige ter a certeza de que o grupo atingiu a maturidade e não mais precisa de supervisão de seu líder, os liderados tem autonomia para colocarem seus projetos em prática. As equipes são quem tem a ênfase das atividades, pois o líder liberal estimula a criatividade e o mínimo de controle é exercido por ele.

Como conceitua (Chiavenato, 2003, p. 125) “há liberdade total para as decisões grupais ou individuais, e mínima participação do líder”.

A passividade deste líder é tal que o mesmo não dá ordens, não traça objetivos, não orienta os liderados, apenas deixa correr. É comum encontrarmos liderados inconformados com esta atitude. Este acha que seu principal trabalho é a manutenção do que já foi conseguido (CHIAVENATO, 2003).

Bergamini (1994) comenta que estas pesquisas tiveram como premissa básica entender que o estilo de liderança manifestado pelo líder determina o nível de desempenho atingido pelo grupo e/ou unidade organizacional por ele comandada.

Bergamini (1994) ainda contesta sobre as teorias afirmando que houve sim um avanço referente às evoluções de teorias da liderança tão contestada, mas que a teoria dos estilos de liderança também falhou, porque não levava em consideração o

papel dos liderados e o ambiente onde tanto os líderes como os liderados estão inseridos.

Fica evidenciado, portanto, que não há um estilo único e mais adequado a ser utilizado, conforme a situação, com as pessoas ou com a tarefa a ser realizada, o líder acaba por utilizar diversos estilos de liderança.

Abaixo está um comparativo entre os estilos de liderança, Autocrática, Democrática e Liberal, cada uma seguindo as suas diretrizes.

AUTOCRÁTICA	DEMOCRÁTICA	LIBERAL
Diretrizes fixadas pelo líder, sem a participação do grupo.	Diretrizes debatidas e decididas pelo grupo com a assistência e estímulo do líder.	O grupo tem toda a liberdade para decidir, o líder participa minimamente.
O líder determina as providências e as técnicas para a execução das tarefas, uma de cada vez, conforme a necessidade, sendo assim, imprevisíveis para o grupo.	O grupo esboça as providências e técnicas para a execução das tarefas, solicitando aos líder aconselhamento quando necessário. Sempre que solicitado o líder oferece duas ou mais alternativas, provocando o debate no grupo.	O líder tem uma participação limitada nos debates, apresentando materiais variados ao grupo, e fornecendo alguma informação se solicitada.
O líder determina a tarefa a ser	A divisão de tarefas fica à cargo do grupo e cada membro escolhe seus companheiros de trabalho.	O líder não participa, tanto a divisão das tarefas quanto a

executada e qual o companheiro de trabalho de cada um.		escolha de companheiros fica a cargo do grupo.
O líder é dominador e pessoal, tanto nos elogios quanto nas críticas ao trabalho de cada membro.	O líder é um membro normal do grupo, porém sem encarregar-se muito das tarefas. É objetivo e limita-se aos fatos em suas críticas e elogios.	O líder não avalia nem regula o curso dos acontecimentos. Quando perguntado, faz comentários irregulares sobre as atividades dos membros.

Tabela 1: Estudo de White e Lippitt dos estilos de liderança.

Fonte: Chiavenato (2003).

Ao pesquisar os estilos de liderança podemos observar que cada estilo segue uma linha de raciocínio que aborda a maneira como o líder vai desenvolver a sua atuação. Sabemos que a atuação dele é importantíssima para o bom andamento das atividades da empresa e para o desempenho dos seus seguidores. Desta forma, o que fica bem entendido é que não há um estilo específico a ser seguido como se fosse uma receita para que a liderança seja boa. Na verdade, o essencial que aconteça é a junção das várias formas de liderança, juntamente com os estilos fazendo um mix dos pontos relevantes e liderando conforme cada situação em especial.

Antonello; Junior; Silva (2011) discorrem sobre o assunto dos estilos e resumem brevemente sobre o resultado de cada um deles na ocasião dos estudos.

Nas experiências os grupos submetidos a liderança autocrática apresentam uma maior quantidade de trabalho produzido, os grupos submetidos a liderança liberal não se saíram bem nem quanto a quantidade nem quanto a qualidade e os grupos submetidos a liderança democrática apresentaram uma melhor qualidade do trabalho, porém com uma quantidade inferior ao grupo submetido a liderança autocrática.

A conclusão a que se chega, é que não existe um estilo único e melhor a ser utilizado, o líder utiliza os três estilos de liderança, de acordo com a situação, com as pessoas ou com a tarefa a ser realizada. (ANTONELLO, JUNIOR E SILVA, 2011)

E assim, percebe-se que os estilos de liderança influenciam no comportamento organizacional se fazendo presente nas decisões tomadas pelos líderes e estando contidas na sua forma de atuar e dirigir a equipe. Entender o comportamento das pessoas e saber como liderá-las é cada dia mais necessário para que se consiga adaptar a ação das pessoas as tantas mudanças que ocorrem no mundo globalizado de hoje.

2.8. O líder como agente de transformação no comportamento organizacional

O ambiente empresarial é composto por diversos fatores internos que podem refletir no comportamento da organização no sentido de interferir em seu contexto, um destes fatores é o líder.

“Os líderes conseguem influenciar os grupos, proporcionando um sentimento de segurança e diminuindo as incertezas, educando e orientando as pessoas para a busca de seus resultados”, é o que retrata (KNAPIK, 2011, P. 82). Por isso, entende-se o líder como um agente de transformação dentro de toda e qualquer empresa, em decorrência de estar engajado nos processos da organização. Passa por ele o papel de comunicar, instruir, orientar seus liderados a fim de que sejam atingidas todas as metas sempre fazendo sua maior tarefa que é a de influenciar o seu contingente.

Vivemos nos tempos em que as pessoas nem sempre estão abertas as mudanças, têm medo das transformações e são cheias as resistências. Também é função do líder superar estas barreiras impostas pelas pessoas, mesmo que sejam barreiras culturais de nosso povo. Maximiano (2008, p. 208) exalta o líder transformador, dizendo que ele “é capaz de incentivar os seguidores a superar seu

desempenho passado e seu interesse pessoal, criando um sentido de comprometimento em relação aos objetivos.”

Chiavenato (2000) retrata que a influência é uma força psicológica, seu objetivo principal está em transformar o comportamento das pessoas ou grupos, fazendo isso de modo intencional. Esta influência sempre dirigida ao líder é uma necessidade porque se trata de uma relação entre um indivíduo e o grupo. Dentro de uma organização esta relação só tem condições de existir se o grupo visualizar nesse líder, uma pessoa capaz de utilizar-se de meios para satisfazer suas necessidades, e a partir disso, passa a segui-lo, pensando em gerar oportunidades de alcançar seus objetivos e satisfazer suas necessidades.

O líder é uma personalidade tão útil a empresa que muitas vezes acaba sendo confundido, até mesmo porque há várias designações nas organizações que confundem as pessoas, tais como: administradores, gerentes e gestores, entre outras. No entanto, ALEJ PINTO *Apud* Cohen & Fink (2003) nos explica melhor abaixo:

Os termos gerentes e líderes são usados de forma intercambiável e fazem a diferenciação como: Gerentes - pessoa que faz com que o trabalho seja conduzido de forma adequada, tem poder e é mais formal e o Líder pessoa que decide como o trabalho deveria ser, qual a direção a ser seguida, exerce poder de influência. É cada vez mais difícil separar os dois papéis, pois a exigência das empresas cada vez maior e não há espaço para líderes e gerentes mas para fusão dos dois. Em longo prazo, os líderes de mais sucesso são aqueles que a influência se firma na credibilidade, onde os seguidores estão convencidos sobre as idéias do líder e demandam e internalizam influência (COHEN ; FINK, 2003).

Com relação aos seus papéis dentro da organização, Aguiar; Filho; Rozenfeld *Apud* BENNIS (1996), avaliam que o da gerência, se diferencia em muitos pontos quanto aos do líder, principalmente em relação à execução de suas funções.

Knapik (2011, p. 95) afirma que "A liderança é necessária em todas as atividades de um grupo organizado, mas não deve ser confundida com gerência", explica abaixo:

Os bons dirigentes têm um perfil de liderança bem desenvolvido e

positivo perante o grupo, porém nem todos os gerentes conseguem cativar e influenciar suas equipes ou exercer algum tipo de liderança. Gerenciar, tem uma conotação mais administrativa, depende de técnicas gerenciais, conhecimentos teóricos e organizacionais, enquanto liderar tem uma conotação mais interpessoal, valendo-se de sentimentos, motivações e valores pessoais. O desempenho eficaz dos gerentes de uma organização depende da interação entre os estilos de liderança e as técnicas gerenciais (KNAPIK, 2011, P. 95).

Sendo assim, a liderança não pode ser entendida como sinônimo de gerência. Os gerentes e os líderes são diferentes tanto na sua atuação quanto na maneira de ser, pois, nem todo gerente consegue ser um bom líder, uma vez que, o líder pode ser qualquer pessoa, ocupante de qualquer cargo, que influencie a ação de outra, já o gerente nem sempre tem este perfil, como informado acima pelos autores (COHEN; FINK, 2003) e (KNAPIK, 2011).

É bastante visível que o líder pode ser capaz de transformar o contexto empresarial com a sua maneira de trabalho, a influência que exerce e sua maneira de lidar com as pessoas. No entanto, as transformações advindas dele, podem contagiar as pessoas quando os liderados percebem nele determinados valores e ainda quando são inspirados e motivados a obtenção de bons resultados.

É sobre essa influência que a liderança oferece no trabalho dos indivíduos da organização que se estabelece um pilar aos resultados da presente pesquisa, pois como já dito nos objetivos, a missão era analisar as relações de influência entre os estilos de liderança e o comportamento organizacional; os aspectos que ligam o líder e o comportamento organizacional; e a análise do líder como agente de transformação no comportamento organizacional e identificar fatores do comportamento organizacional provocados pelo líder.

Por este motivo, toda a pesquisa foi elaborada conforme as técnicas indiretas e neste sentido, o levantamento para descobrir as influências da liderança no comportamento organizacional ocorreram por pesquisa Bibliográfica, na qual, a coleta se deu pela procura em livros e em artigos científicos relacionados ao tema, usando de autores de renome, estudos e principais teorias da área, as opiniões de teóricos também deram sustentação e embasamento.

O que pudermos identificar com isso, foi que o mundo estando a cada dia mais competitivo exige das empresas rápidas adaptações aos novos padrões, as novas tecnologias e a própria qualidade, sendo necessário algo que possa trazer à organização as inovações e adequações aos modelos impostos, isso é o que garante que a empresa se manterá eficiente. Já as empresas enxergam no líder o personagem ideal para realizar estas mudanças que são todas elas constantes e muito rápidas, ressalta-se que deve começar por si mesmo e pelas pessoas. É a partir daí que com a sua capacidade de tratar as pessoas sob a ótica de seu foco social consegue entender o comportamento organizacional e interferir neste, elevando o desempenho da empresa por meio de seus recursos humanos e obtendo sempre os melhores resultados.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir deste trabalho, no qual havia o intuito de responder o problema da pesquisa que era como os estilos de liderança influenciam o comportamento organizacional, percebemos que não há um único estilo a ser seguido como receita de sucesso, porém há uma série de situações, nas quais, cada estilo se faz mais eficiente do que em outras situações ou contextos. É importante ressaltar que o estilo adotado interfere diretamente na maneira como o mesmo será visto e respeitado pelos seus subordinados.

Portanto, a influência do estilo de liderança no comportamento organizacional virá a partir da relação de autoridade imposta pelo líder, pois cada estilo impõe ao grupo a medida correspondente nas ações, como no autocrático, que o líder é único detentor e toma sozinho as decisões; já no democrático, o estilo permite maior interação entre o grupo de forma a compartilhar a tomada de decisões; e por último o estilo liberal que simplesmente transfere a sua autoridade e controle, participando mais como espectador.

Considera-se finalmente que o objetivo geral de analisar as relações de influência entre os estilos de liderança e o comportamento organizacional foi totalmente satisfeito, pois, fica evidenciado que o líder tem seu papel fundamental e que dependendo do estilo adotado somado a características próprias aprendidas pela sua experiência e maturidade pode influenciar positivamente os subordinados e conduzir a empresa ao êxito na realização das tarefas, bem como pode orientar o comportamento organizacional a melhores resultados.

Os estilos de liderança influenciam sim o comportamento organizacional variando de cada tipo de líder e que o mesmo tem características próprias, que somadas a algumas mais similares as de liderança conforme sugere uma vasta literatura da área aqui exposta, pode oferecer ao líder a eficácia que seu papel na organização procura. Entretanto, vimos também que este líder não nasce com os dons de liderança e sim, passa a adquirí-los ao longo dos anos e da carreira conforme observamos com a evolução das teorias e abordagens, desde que se sinta instigado

a conquistá-los, pois para haver liderança é preciso que a pessoa tenha dedicação, gosto pelo aprendizado, saiba comunicar-se bem e outras habilidades, principalmente a de influenciar as pessoas.

Com relação os objetivos específicos do trabalho que são: levantar os aspectos que ligam o líder e o comportamento organizacional; analisar o líder como agente de transformação no comportamento organizacional e identificar fatores do comportamento organizacional provocados pelo líder, também foram totalmente satisfeitos, uma vez que pudemos observar o papel transformador do líder, sua ligação à organização e os fatores do comportamento organizacional provocados pelo mesmo, sendo que as influências da liderança foram observadas, pois há grandes relações entre os dois temas.

Dessa forma, o comportamento organizacional é composto pelos estudos no que diz respeito ao comportamento das pessoas ou grupos em relação ao trabalho. Neste campo de estudo o que se investiga são as maneiras como os indivíduos e grupos reagem a fatores como: liderança, aprendizagens, atitudes, desempenho, mudanças, entre outras coisas.

De fato o tema liderança se liga ao comportamento organizacional, por se tratar de enxergar mudanças, desenvolver habilidades próprias e nos liderados, organizar formas de trabalho, sobretudo, conforme análise de cada situação, no sentido de que em todo caso, é necessário entender o contexto, para então formar uma estratégia adequada. No caso a liderança deve se adaptar a cada situação para manifestar o seu estilo.

Ao líder é exigido dinâmica e organização para que o mesmo dê conta de tantos afazeres próprios e mais os de coordenação de sua equipe, além disso, é fundamental conhecer muito bem o trabalho, as rotinas e também seus liderados com as suas diferenças e aptidões bem como as mudanças do mercado externo adequando-se a tantas que ocorrem.

Dessa maneira o líder se faz muito útil para a organização e é por ele que o

sucesso da organização ocorre, com o seu perfil e suas atitudes consegue transformar cenários não tão bons em ambientes agradáveis, sempre usando o conhecimento que o estudo do comportamento organizacional permite ao mesmo para influenciar a empresa por meio das pessoas.

4 REFERÊNCIAS

1. AGUIAR, Adriana Faro Silveira; FILHO, Edmundo Escrivão; ROZENFELD, Henrique. **Desenvolvimento das habilidades de liderança: Mito ou realidade?** Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 1998.
2. AJEJ PINTO, Marta M. M. **Cultura Organizacional e características de liderança em empresas de Uberlândia e região.** Dissertação de mestrado apresentada como requisito para aprovação ao Programa de pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia – MG, Uberlândia, 2005.
3. ANTONELLO, Claudia Simone; JUNIOR, Enio Pujol; SILVA, Magda Valéria. **Escola de Relações Humanas.** Disponível em <<http://nutep.adm.ufrgs.br/adp/RH.html>> Acesso em 18 de Dezembro de 2011.
4. BERGAMINI, C. W. **Liderança: administração do sentido.** Atlas, São Paulo, 1994.
5. BENNIS, W. G.. **A formação do líder.** Tradução de Marcelo Levy. São Paulo: Atlas, 1996.
6. BOOG, Magdalena; BOOG, Gustavo. **Manual de treinamento e Desenvolvimento. Gestão e estratégias.** 1. Ed. São Paulo: Pearson, 2006.
7. BLYTH, Henrietta. O Desenvolvimento de futuros líderes. **Tearfund – Passo a passo**, Reino Unido, Ano 6, v. 1, n. 84, p. 1 – 15, 2011.
8. CASADO, Tânia. **O indivíduo e o grupo: A chave do desenvolvimento.** São Paulo : Ed. Gente, 2002.
9. CHIAVENATO, Idalberto. **Administração de recursos humanos: Fundamentos Básicos.** 4º ed. São Paulo : Atlas, 1999.
10. _____. **Iniciação à Administração geral.** São Paulo: Makron, 2000.
11. _____. **Teoria Geral da Administração.** Vol. 2. 6º ed. Ver. e atualizada.

- Rio de Janeiro : Campus, 2002.
12. _____, **Introdução a Teoria Geral da Administração**, 7ª edição, Elsevier, Rio de Janeiro - RJ, 2003.
 13. COHEN, A. R.; FINK, S. **Comportamento organizacional: conceitos e estudos de caso**. Tradução Maria José Cynlar Monteiro. 7 ed. Rio de Janeiro: Campus, 2003.
 14. DESSLER, Gary. **Administração de Recursos Humanos**. São Paulo: P. Hall, 2003.
 15. GASPAR, Denis Juliano; PORTÁSIO, Renato Mehler. **Liderança e Coaching: Desenvolvendo pessoas, recriando organizações**. Revista de ciências gerenciais – Centro Universitário Anhanguera: Vol. XIII, nº 18, ano 2009.
 16. HESSELBEIN, Frances; GOLDSMITH, Marshall; BECKHARD, Richard. **O Líder do Futuro**. São Paulo: Futura, 1996.
 17. HUNT, James G.; OSBORN, Richard N.; SCHERMERHORN JR, Jhon R. **Fundamentos do comportamento organizacional**. 2 ed. São Paulo: Bookmam, 1999.
 18. KAHLMEYER-MERTENS, Roberto S. et al. **Como elaborar projetos de pesquisa: linguagem e método**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007.
 19. KNAPIK, Janete. **Gestão de pessoas e talentos**. 3ª Ed. - Curitiba, Ibpex, 2011.
 20. LACOMBE, Francisco; HEILBORN, Gilberto. **Administração: princípios e tendências**. São Paulo: Saraiva, 2003.
 21. LIRA, Luiz. **Apostila de Administração geral**. Curso de Administração de empresas - FASEP/2006. Disponível em: <<http://pt.scribd.com/doc/66975724/Apostila>>. Acesso em 07 de Janeiro de 2012.
 22. LOPES, Adilson de O.; DOURADO, Ana Paula; MOURA, Elizangela Vitorino; et tal. O papel da liderança no ato de gerenciar pessoas com sucesso. **Revista Científica de Administração**. Ano III, n. 14. Junho de 2008 – Programa de pós-graduação ACEG – Garça/SP. 2008.
 23. LUPPA, Luis Paulo. **A essência da liderança de resultados**. São Paulo: Editora Landscape, 2006.
 24. LUZ, Ricardo Silveira. **Gestão do Clima Organizacional**. Rio de Janeiro :

- Qualitymark, 2003.
25. MAXIMIANO, **Antonio César Amuru**. **Introdução à administração**. 1º ed. 5ª reimp.. São Paulo : Atlas, 2008.
26. PASETTO, Neusa Vitola. **Comportamento Organizacional; Integrando conceitos da Administração e da Psicologia**. Curitiba: Ibpex, 2011.
27. QUADROS, Dante. TREVISAN, Rosy Mary. **Comportamento Organizacional: Coleção Gestão empresarial**. Capital Humano, 2009.
28. RAMPAZZO, Lino. **Metodologia científica: para alunos dos cursos de graduação e pós-graduação**. 3. Ed. São Paulo: Loyola, 2005.
29. REIS, Linda G.. **Produção de monografia: da teoria à prática**. Brasília: SENAC, 2006.
30. ROBBINS, Stephen. P. **Comportamento Organizacional**. Rio de Janeiro: LTC, 1999.
31. _____. **Fundamentos do Comportamento Organizacional**. São Paulo: Prentice Hall, 2002.
32. _____. **Fundamentos do Comportamento Organizacional**. 8ª Ed. - São Paulo: Prentice Hall, 2011.
33. SMITH, P. B.; PETERSON, M. F. **Liderança, Organizações e Cultura**. Pioneira, São Paulo. 1994.
34. SOTO, Eduardo. **Comportamento Organizacional: O impacto das emoções**. São Paulo: Cengage learning, 2009.
35. _____. **Comportamento Organizacional**. São Paulo: Pioneira, 2002.
36. STOGDILL, R. M. **Handbook of leadership: A survey of theory and research**. New York: Free, 1974.